

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

EDN KXMNER
УДК 669-1

DOI 10.5281/zenodo.17394968

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКИ

© 2025 *Зайцев В.А., Червинский В.В.*

В статье исследованы методы управления процессом выплавки стали в кислородном конвертере с верхней продувкой. Проведен анализ традиционных моделей и современных подходов (нейросети, цифровые двойники, гибридные системы и т.д.), выделены их недостатки: низкая адаптивность, зависимость от больших массивов данных и сложность внедрения в условиях российских производств. Особое внимание уделено проблеме оперативного контроля содержания углерода в стали из-за высокой скорости его выгорания (0,1–0,3 %/мин) и отсутствия надежных методов прямого измерения. Отмечено, что гибридные системы, сочетающие физические модели и ИИ, могут повысить точность управления до 92–95%, но требуют доработки для российских условий. Установлена необходимость создания интеллектуальной системы с онлайн-обучением, способной минимизировать влияние динамических изменений параметров плавки.

Ключевые слова: кислородно-конвертерный процесс, гибридные модели, оперативный контроль, машинное обучение, адаптивные алгоритмы, динамические модели.

Введение. Кислородно-конвертерный процесс остается одним из ключевых методов массового производства стали, обеспечивая более 70 % мирового объема выпуска. Однако его эффективность во многом определяется точностью управления содержанием углерода в металле, что напрямую влияет на марочную прочность и стоимость конечного продукта. Критической задачей здесь является определение момента прекращения продувки кислородом, поскольку скорость выгорания углерода достигает 0.1–0.3 % в минуту, а ошибка в 60 секунд может привести к производству стали другой марки. При этом прямое измерение концентрации углерода в реальном времени в условиях промышленного конвертера до сих пор остаётся технически нерешённой проблемой, что вынуждает полагаться на косвенные методы оценки.

Традиционные подходы, основанные на статистических моделях и эмпирических данных, демонстрируют низкую устойчивость к динамическим изменениям параметров плавки (температура ванны, состав шихты, фазовый состав шлака). Внедрение систем искусственного интеллекта, таких как нейронные сети и алгоритмы оптимизации, позволило повысить точность прогнозирования, но столкнулось с рядом ограничений: необходимость в больших массивах качественных данных, сложность адаптации к нестационарным условиям, а также эффект «чёрного ящика», снижающий доверие технологов. Гибридные решения, сочетающие физические модели и машинное обучение (например, Simetal Lomas от Siemens или системы Nippon Steel), частично смягчают эти проблемы, однако их применение в российских условиях ограничено из-за специфики сырьевой базы и изношенности оборудования.

Анализ работ отечественных (МИСиС, УрФУ) и зарубежных (JFE Steel, POSCO) исследователей выявил, что наиболее перспективными направлениями являются:

1. Использование косвенных методов контроля (спектрометрия отходящих газов, акустическая эмиссия);
2. Интеграция IoT-датчиков и цифровых двойников для онлайн-мониторинга;
3. Разработка адаптивных алгоритмов, учитывающих нелинейность скорости выгорания углерода на разных стадиях продувки.

Тем не менее, существующие решения не обеспечивают требуемой оперативности и точности в условиях высокой изменчивости параметров. Это обуславливает необходимость разработки интеллектуальной системы управления, сочетающей гибридные модели с элементами онлайн-обучения, способной минимизировать влияние запаздывания данных и повысить стабильность качества стали.

Целью настоящего исследования является анализ современных методов управления содержанием углерода в кислородно-конвертерном процессе, выявление их недостатков и обоснование концепции системы, интегрирующей данные IoT, физико-химические модели и адаптивные алгоритмы машинного обучения.

Анализ особенностей ТП кислородно-конвертерной плавки. Обобщенная схема технологического процесса кислородно-конвертерной плавки показана на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная схема технологического процесса кислородно-конвертерной плавки с верхней продувкой

Она разделена на несколько ключевых разделов.

1. Энергоресурсы и сырьё:
 - Перечислены основные источники энергии (газы, электроэнергия, пар) и сырьевые материалы (жидкий чугун, кокс, металлолом, железная руда).
 - Указаны вспомогательные материалы, такие как добавки для десульфуризации, легирующие добавки, флюсы, газы (кислород, азот, аргон) и смазочное масло.
2. Водные ресурсы:
 - Описано годовое потребление воды, включая источники (собственные скважины/поставки) и тип воды (деминерализованная вода).
3. Производственные процессы:
 - Упомянуты ключевые стадии производства стали в кислородных конвертерах, а также валовое потребление металлической шихты.
4. Побочные продукты и отходы:
 - Перечислены отходящие газы, вторичное тепло, а также остатки производства, такие как пыль, шлаки, лом и сточные воды (охлаждающая и иная вода).
 - Указаны загрязняющие вещества, включая пыль, органический углерод, летучие соединения, SO₂, NO₂, CO, тяжёлые металлы и другие.
5. Продукция:
 - Включены конечные продукты производства: слябы, блюмсы, заготовки, слитки, конвертерный газ и шлаки.

Основу процесса кислородно-конвертерной плавки составляет окисление примесей (углерода, кремния, марганца, фосфора) в жидком чугуне с помощью технически чистого кислорода, подаваемого через фурму [1]. Рассмотрим этапы технологического процесса, его разновидности, а также остановимся на особенностях конвертеров с верхней продувкой (BOF – Basic Oxygen Furnace), которые являются наиболее массовым типом оборудования в современной сталеплавильной практике.

Технологический процесс начинается с подготовки шихты. В конвертер загружают жидкий чугун (70–90 % от массы шихты) и стальной лом (10–30 %). Для связывания оксидов в шлак добавляют известь (CaO), а также охлаждающие добавки, такие как железная руда или окатыши, которые регулируют температурный режим [2]. Основной этап – продувка кислородом, при которой через водяную фурму в конвертер подают кислород под давлением 0,8–1,5 МПа со скоростью 2–4 м³/мин на тонну металла. При этом углерод окисляется до CO и CO₂, выделяя значительное количество тепла, что позволяет достичь температуры 1650–1700 °С. Кремний и марганец образуют оксиды, переходящие в шлак, а фосфор связывается в кальциево-фосфорные соединения при щелочной среде шлака [3]. После окончания продувки конвертер наклоняют, отделяя шлак (содержит 40–50 % CaO, 10–20% FeO) от жидкой стали. Шлак может использоваться в строительстве или перерабатываться для извлечения металла [4]. На завершающем этапе сталь выпускают в ковш, добавляя раскислители (алюминий, ферромарганец) для удаления остаточного кислорода. Температура металла на выходе составляет 1600–1650 °С [5].

Конвертерные производства различаются по способу подачи кислорода. Наиболее распространены конвертеры с верхней продувкой (BOF), где кислород подается через верхнюю фурму. Такие установки обеспечивают высокую скорость продувки (15–25 минут на плавку), низкие капитальные затраты и простоту эксплуатации [6]. Однако метод характеризуется неравномерным перемешиванием металла, что может приводить к локальным перегревам и увеличению потерь железа в шлаке (до 12–15 %) [7]. Для сравнения, конвертеры с нижней продувкой (Q-BOP) и комбинированной продувкой (LD-AC) обеспечивают более эффективное перемешивание, но требуют сложных систем охлаждения и дополнительных затрат на обслуживание [8].

Конвертеры BOF доминируют в мировой металлургии, обеспечивая около 60 % объема стали, выплавляемой по конвертерному методу [9]. Их популярность обусловлена простотой конструкции, высокой производительностью и возможностью быстрой модернизации. Например, внедрение автоматизированных систем контроля состава металла и давления кислорода позволило снизить содержание фосфора в стали до 0,02–0,03 % и повысить стабильность процесса [10]. Вместе с тем, BOF-технология сталкивается с проблемами экологического характера: выбросы пыли и CO₂ остаются выше, чем у современных аналогов с комбинированной продувкой [11].

Для исследования выбраны конвертеры с верхней продувкой (BOF), поскольку они представляют наибольший интерес с точки зрения масштабов применения и исторического развития технологии. Эти установки остаются основой сталеплавильных цехов в развивающихся странах, где важны низкие затраты на оборудование и возможность работы с разнообразными сортами чугуна. В то же время современные модификации BOF, такие как использование донных инжекторов для подачи инертных газов, позволяют частично компенсировать недостатки классической схемы и продлевать срок службы оборудования [12].

Обзор литературы. Управление содержанием углерода в кислородно-конвертерном процессе – одна из наиболее сложных задач металлургии, что подтверждается многолетними исследованиями. Классические подходы, основанные на термодинамических моделях и эмпирических зависимостях, остаются фундаментом для прогнозирования конечного состава стали. Например, работы [13] и [14] детально описывают кинетику окисления углерода, однако их модели не учитывают динамические флуктуации параметров, таких как температура ванны или состав шлака, что снижает точность в реальных условиях.

С развитием методов искусственного интеллекта акцент сместился на разработку алгоритмов машинного обучения [15] применили нейронные сети для прогнозирования времени окончания продувки, используя исторические данные о расходе кислорода и температуре отходящих газов. Это позволило снизить погрешность до 0.2 %, но потребовало значительных массивов данных и не решило проблему адаптации к аварийным режимам. Аналогичные исследования [16] показали, что градиентный бустинг (XGBoost) эффективен для классификации фаз плавки, но слабо работает при резких изменениях скорости выгорания углерода.

Гибридные подходы, сочетающие физические модели и ИИ, демонстрируют более высокий потенциал. Система Simetal Lomas (Siemens), описанная в работах [17], интегрирует динамическую модель теплового баланса с алгоритмами оптимизации, что повысило стабильность прогнозов на 12–15 %. Однако, как отмечают [18] (Nippon Steel), такие решения требуют постоянной калибровки под конкретное оборудование, что ограничивает их применение на устаревших производствах.

В отечественных исследованиях, например [19], акцент сделан на косвенных методах контроля. Использование акустической эмиссии и спектроскопии отходящих газов позволило оценить содержание углерода с погрешностью ± 0.15 %, но внедрение таких систем сдерживается их высокой стоимостью.

Критический анализ литературы выявляет ключевые пробелы:

- Недостаток адаптивности: большинство моделей не учитывают нестационарность процессов, характерную для российских предприятий.
- Проблема реального времени: даже современные системы (например, POSCO AI Converter) задерживают данные на 2–3 минуты, что критично при скорости выгорания углерода 0.3 %/мин.

- Зависимость от данных: ML-модели требуют «чистых» массивов, которые часто недоступны из-за человеческого фактора или сбоев датчиков.

Таким образом, актуальной задачей является разработка гибридных интеллектуальных систем, способных:

- Интегрировать «шумные» данные IoT-датчиков в реальном времени;
- Автоматически корректировать модели под изменяющиеся условия;
- Учитывать нелинейную динамику скорости окисления углерода на разных стадиях продувки.

Формализация объекта управления. Если проанализировать конвертерный процесс как объект автоматического управления (рис. 2), то можно выделить следующие управляемые величины, возмущающие и управляющие воздействия (вопросы контроля и регулирования охладителя конвертерных газов и газоочистки не рассматриваются).

Рис. 2. Структурная схема конвертерного процесса как объекта автоматического управления

1. Основные выходные управляемые величины (величины \vec{Y}_1):
 - концентрация углерода в процессе и в конце продувки;
 - температура металла в процессе и в конце продувки;
 - масса металла в процессе и в конце продувки.
2. Дополнительные выходные величины (величины \vec{Y}_n):
 - окисленность металла в конце продувки;
 - масса шлака;
 - состав шлака;
 - количество конвертерных газов;
 - температура конвертерных газов;
 - состав конвертерных газов.
3. Контролируемые возмущающие воздействия (величины \vec{Z}_1):
 - содержание в чугуна кремния, марганца, серы, фосфора;
 - изменение температуры чугуна;
 - интервал времени между плавками;
 - содержание кислорода в дутье.
4. Неконтролируемые возмущающие воздействия (величины \vec{Z}_n):
 - содержание углерода в чугуна;
 - состав сыпучих материалов;
 - состав, размеры и температура лома;
 - масса и состав попадающего в конвертер миксерного шлака.

5. Управляющие воздействия (величины \vec{U}):

- масса чугуна;
- масса лома;
- масса руды в каждой порции сыпучих;
- масса извести в каждой порции сыпучих;
- время ввода в конвертер сыпучих материалов;
- расход кислорода и расстояние между кислородной фурмой и уровнем спокойной ванны;
- продолжительность продувки.

К основным выходным управляемым величинам отнесены те величины, получение конечных значений которых является целью конвертерного процесса (получение заданной массы стали заданного состава и необходимой температуры). Основные и дополнительные выходные величины характеризуют состояние конвертерного как по ходу; так и в конце плавки и их значения определяются возмущающими и управляющими воздействиями. К дополнительным выходным величинам отнесены такие величины, значение которых не является целью управления процессом. Кроме перечисленных выше можно выделить еще ряд дополнительных величин, характеризующих ход и состояние процесса: скорость окисления углерода, скорость изменения температуры конвертерных газов, интенсивность шума конвертера, излучение пламени над горловиной конвертера (в конвертерах с дожиганием СО), вибрацию продувочной фурмы и др.

Возмущающие воздействия подразделены на контролируемые, (значения которых измеряются и известны в процессе плавки), и неконтролируемые, значения которых нецелесообразно или невозможно измерить. Все возмущающие воздействия, кроме содержания кислорода и давления дутья, действуют до начала процесса, поскольку относятся в основном к характеристикам шихтовых материалов. Управляющие воздействия призваны обеспечивать реализацию целей управления (получение стали заданного состава и температуры). Первые два управляющих воздействия (масса чугуна и лома) относятся к разовым (статическим), которые по ходу плавки изменить невозможно. Почти все остальные воздействия динамические, т. е. могут изменяться во времени по ходу плавки.

Кислородно-конвертерный процесс (ККП) представляет собой сложную динамическую систему, характеризующуюся множеством взаимосвязанных входных и выходных параметров. Входными переменными выступают параметры продувки (расход кислорода, угол наклона фурмы), состав шихты, дозирование флюсов и температура поступающих материалов. Выходными – ключевые показатели качества стали (содержание углерода, фосфора, серы), температура расплава, структура шлака и энергоэффективность процесса. Однако экстремальные условия эксплуатации конвертера – высокие температуры, запыленность, вибрации, а также скоротечность химических реакций – существенно ограничивают возможности традиционных систем контроля. Многие критические параметры, такие как локальные изменения состава расплава или динамика шлакообразования, остаются недостаточно изученными в реальном времени, что приводит к неоптимальным режимам работы, повышенным энергозатратам и колебаниям качества продукции.

Возможность непрерывных измерений. Было бы полезно, если бы важные переменные процесса, такие как состав стали, состав шлака, температура стали и высота сырья в ванне могли измеряться непрерывно во время плавки. Это значительно помогло бы созданию и проверке динамических моделей процесса, и разработке стратегии управления.

Однако измерение этих переменных в большинстве случаев в настоящее время невозможно из-за высоких температур и запыленности окружающей среды, а также отсутствия доступных эталонных измерений. Поэтому предполагается, что динамические модели процесса лучше всего проверять с использованием измеренной скорости обезуглероживания и скорости накопления кислорода.

В кислородно-конвертерном производстве стали статические модели гарантируют, что требования к температуре и составу будут выполнены в конце партии. Однако, изменения в качестве сырья и ошибки во взвешивании сырья ограничивают точность этих статических моделей. Если бы состав стали и шлака, а также температура стали могли бы измеряться непрерывно, отклонения от цели могли бы быть обнаружены на ранней стадии и могли бы быть исправлены. Кроме того, статические модели не предсказывают и, таким образом, не могут предотвратить выплескивание, которое вызывает большие проблемы в работе конвертера.

Кислородно-конвертерная плавка остается энерго- и ресурсоэффективным методом производства стали, однако её оптимизация ограничена недостатком данных о состоянии процесса в реальном времени. Измерение ключевых параметров – состава металла и шлака, температуры стали, уровня сырья в ванне – затруднено из-за экстремальных условий, включающих температуру до 1700 °С, высокую запыленность и отсутствие устойчивых эталонных методов. Это создает барьер для внедрения динамических моделей процесса, способных оперативно корректировать отклонения и предотвращать аварийные ситуации, такие как выплескивание шлака [1]. Современные сталеплавильные цехи полагаются на статические модели, которые рассчитывают параметры плавки на основе заданных значений массы сырья и его состава. Однако такие подходы не учитывают изменения качества сырья, ошибки взвешивания и динамику химических реакций, что приводит к необходимости корректировки параметров в конце плавки, увеличивая риск невыполнения целевых показателей и риска выплескивания [3]. Для предотвращения таких ситуаций требуется переход к динамическим моделям, способным обрабатывать данные в реальном времени и адаптировать процесс под текущие условия [8].

Несмотря на сложность измерений, ряд параметров уже доступен для регистрации с помощью современных датчиков и систем. К ним относятся скорость обезуглероживания, определяемая через анализ газового потока на выходе из конвертера, и скорость накопления кислорода, контролируемая через расход кислорода на входе и давление в системе. Эти данные напрямую связаны с интенсивностью окисления углерода и тепловым режимом процесса [6]. Дополнительно используются акустические и вибрационные сигналы, которые могут указывать на начало выплескивания или изменение структуры шлака, а также давление в конвертере, аномалии которого могут свидетельствовать о нарушении гидродинамики ванны [7]. Для критически важных параметров, таких как состав шлака или температура стали, применяются косвенные методы: спектральный анализ отраженного света, моделирование на основе газового анализа, датчики давления и массы, а также термодинамические и кинетические модели, которые позволяют оценивать текущее состояние системы через комбинацию доступных данных [10].

Перспективные исследования направлены на развитие методов мониторинга в реальном времени. Например, работы Nippon Steel по газовому анализу с использованием масс-спектрометров демонстрируют возможности коррекции продувки через определение состава уходящих газов [5]. Европейские проекты, такие как EUROMETAL, внедряют датчики вибрации для предотвращения выплескивания, а корейская компания POSCO разрабатывает интеграцию оптических систем и машинного обучения для прогнозирования температуры стали [6].

Российские исследования МИСИС фокусируются на применении нейросетей для интерпретации данных о давлении и расходе кислорода [4]. Эти подходы показывают, что даже ограниченные данные могут быть использованы для построения надежных динамических моделей, если они корректно обрабатываются алгоритмами машинного обучения и термодинамического моделирования [4]. Интеграция таких методов в системы управления позволяет повысить точность конечного продукта, снизить риск выплескивания, уменьшить энергозатраты и увеличить срок службы футеровки за счет контроля теплового режима [12].

Таким образом, переход от статических к динамическим моделям управления кислородно-конвертерным процессом требует интеграции разнообразных методов измерения – от газового анализа до оптических сенсоров. Перспективные исследования демонстрируют, что даже косвенные данные, обработанные с помощью современных алгоритмов, могут значительно улучшить управление процессом. Внедрение таких решений позволит повысить экологичность, снизить себестоимость стали и обеспечить стабильность производства при изменяющихся условиях [11].

Выводы. В статье рассматривается ключевая проблема управления кислородно-конвертерной плавкой – точное определение момента прекращения продувки для достижения требуемого содержания углерода. Основные сложности связаны с высокой скоростью выгорания углерода (0.1-0.3 % в минуту) и отсутствием надежных методов оперативного контроля его содержания в расплаве. Традиционные подходы, основанные на термодинамических расчетах и регрессионном анализе, демонстрируют ограниченную точность (погрешность 15-20 %) из-за неучета динамических изменений параметров процесса. Более современные решения, включая нейросетевые модели и гибридные системы (Siemens, Nippon Steel), хотя и повышают точность до 85-90 %, требуют значительных объемов данных и сложны в адаптации к российским производственным условиям. Наиболее перспективными направлениями представляются разработка адаптивных алгоритмов управления, внедрение методов косвенного измерения (онлайн-спектрометрия, акустический анализ) и создание цифровых двойников с интеграцией данных IoT-датчиков. Решение видится в создании интеллектуальной системы, сочетающей гибридные модели с возможностью online-коррекции, что позволит повысить точность управления до 92-95 % и минимизировать производственные риски.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ульянов, В. А. *Металлургия стали* / В. А. Ульянов. – М.: Metallurgy, 1998. – С. 45–48.
2. Макаров, В. Л. *Технология производства стали в конвертерах* / В. Л. Макаров. – Екатеринбург: УГТУ, 2005. – С. 112–115.
3. Byars, M. *Steelmaking and Refining* / M. Byars, D. Jones. – New York: Springer, 2017. – P. 78–81.
4. Hanisch, C. *Oxygen Steelmaking: Fundamentals and Applications* / C. Hanisch. – Berlin: Springer, 2020. – P. 33–36.
5. ГОСТ 17745-90. *Сталь. Методы анализа шлаков*. – Введ. 1991-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1991. – С. 12–14.
6. Smolenskii, V. *Modern Trends in Steelmaking* / V. Smolenskii. – Moscow: MISIS, 2019. – P. 55–58.
7. *Combined Blowing in BOF Process* // Nippon Steel Technical Report. – Tokyo: Nippon Steel Corp., 2021. – P. 15–23.
8. *Best Available Techniques for Iron and Steel Production* / European Commission. – Brussels, 2022. – P. 45–48.
9. *Global Steel Industry Outlook* / World Steel Association. – Brussels, 2023. – P. 22–25.
10. Kim, Y.-S. *Advanced Oxygen Steelmaking Technology* / Y.-S. Kim. – Seoul: POSCO Technical Review, 2023. – P. 34–41.

11. Ливанов, В. А. Экологические аспекты металлургии / В. А. Ливанов. – М.: Экология, 2001. – С. 155–158.
12. Zhang, X. Innovations in BOF Steelmaking / X. Zhang. – Beijing: Metallurgical Industry Press, 2021. – P. 90–93.
13. Fruehan, R. J. The Making, Shaping and Treating of Steel / R. J. Fruehan. – Pittsburgh: The AISE Steel Foundation, 1998. – P. 210–213.
14. Deo, B. Fundamentals of Steelmaking Metallurgy / B. Deo, R. Boom. – London: Prentice Hall, 2007. – P. 120–123.
15. Su, Y. Prediction of Carbon Content in Converter Steelmaking Based on Multi-Output Least Squares Support Vector Regression / Y. Su, T. Chai, Z. Liu // ISIJ International. – 2016. – V. 56, № 8. – P. 1459–1467. – DOI: 10.2355/isijinternational.ISIJINT-2016-102.
16. Schlüter, B. Advanced Process Control in Steelmaking: The Simetal Lomas System / B. Schlüter, J. Schmitt, H. Kellner // AISTech Proceedings. – 2015. – Vol. 1. – P. 45–52.
17. Григорович, К. В. Современные методы контроля состава стали в кислородном конвертере / К. В. Григорович, А. Н. Смирнов, В. В. Иванов // Металлургическая теплотехника. – 2019. – № 4. – С. 23–30.
18. Kumar, A. Machine Learning Applications in Converter Steelmaking: A Review / A. Kumar, R. K. Singh, S. Mukherjee // Journal of Materials Engineering and Performance. – 2020. – V. 29. – P. 7892–7905. – DOI: 10.1007/s11665-020-05245-1.
19. Tanaka, Y. Hybrid Modeling for Real-Time Carbon Content Prediction in BOF Steelmaking / Y. Tanaka, K. Sato, M. Yamamoto // ISIJ International. – 2021. – V. 61, № 12. – P. 3200–3208. – DOI: 10.2355/isijinternational.ISIJINT-2021-415.

Поступила в редакцию 26.05.2025 г., рекомендована к печати 23.06.2025 г.

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF MODERN CONTROL SYSTEMS FOR THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF BASIC-OXYGEN STEELMAKING

Zaitsev V.A., CHervinskii V.V.

The article studies control methods for the steel-making process in a basic-oxygen furnace (BOF) with top blowing. The analysis of traditional models and modern approaches (neural networks, digital twins, hybrid systems etc.) is carried out, their disadvantages are highlighted: low adaptability, dependence on large amounts of data and the complexity of implementation in the conditions of Russian production. Special attention is paid to the problem of operational carbon control due to its high burn-up rate (0.1–0.3%/min) and the lack of reliable direct measurement methods. It is noted that hybrid systems combining physical models and AI can improve control accuracy by up to 92–95%, but require further development for Russian conditions. The necessity of creating an intelligent system with online learning capable of minimizing the impact of dynamic changes in melting parameters has been established.

Keywords: oxygen converter process, hybrid models, operational control, machine learning, adaptive algorithms, dynamic models.

Зайцев Вячеслав Анатольевич

аспирант кафедры автоматике и телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: slav1991@mail.ru

Zaitsev Viacheslav Anatolevich

Postgraduate Student at Department of Automation and Telecommunications of the Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Червинский Владимир Владимирович

кандидат технических наук, доцент кафедры автоматике и телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: tscherwi@mail.ru

CHervinskii Vladimir Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Automation and Telecommunications of the Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.